

ВИШГОРОД ТА ЙОГО ПАМ'ЯТКИ В ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННІ

Протоіерей Віталій КЛОС

СОБОР СВЯТИХ КНЯЗІВ ВИШГОРОДСЬКИХ – ОСМИСЛЕННЯ НОВОЇ ІКОНИ ХРАМУ СВЯТИХ БРАТІВ СТРАСТОТЕРПЦІВ БОРИСА І ГЛІБА У м. ВИШГОРОДІ

DOI: 10.5281/zenodo.17682520

Стаття присвячена Собору Вишгородських князів або новій іконі створеній та розміщеній на стінах храму святих страсотерпців князів Бориса і Гліба у місті Вишгороді. Висвітлено коротку життєвий шлях канонізованих Православною Церквою святих, які мали безпосереднє відношення до Вишгорода та його давнього храму. Обґрунтовано важливість розміщення серед собору князів Вишгородської ікони Божої Матері, яка для кожного є певною підказкою, хто зображений на майбутній фресці. Показано велику кількість визначних правителів Київської держави, які неодноразово бували у Вишгороді, будували тут храми і монастирі, а також захищали рідну землю з мечем у руці з вірою в Бога та з молитвою про допомогу до Пресвятої Богородиці та святих братів князів Бориса і Гліба.

Ключові слова: *Вишгород, святі, князі, ікона, храм святих страсотерпців князів Бориса і Гліба.*

У час російсько-української війни триває також і боротьби України за свою ідентичність і духовну незалежність. Після звільнення багатьох українських святинь від панування в них московського патріархату постає багато завдань щодо очищення храмів від кремлівських ідеологем і міфів. На жаль, не минуло ця моксельська пошесть і стародавнього Вишгорода та храму на честь святих страсотерпців князів братів Бориса і Гліба збудованому на місці останнього спочинку їх святих мощей.

Особливо велике обурення української громади міста викликало зображення у храмі російського імператора, який зрікся престолу Миколи II із сім'єю, а у святая святих чи ж вівтарі собору «святих грішників» або ж ще живих ієрархів зі структури рпц в Україні. З посеред них такі «відомі» в медійному просторі постаті, як митрополити Антоній Паканич, Павло Лебідь (прозваний в народі Папа-мерседес), Феодосій Снігірьов (два останніх знаходяться під слідством і мають багато обвинувачень у зрадницькій діяльності проти України), колишнього настоятеля храму протоіерея Дмитра Денисенка тощо. Як відомо, Православна Церква канонізує людину лише після її упокоєння та після належного опрацювання всіх відомостей про її праведне життя, а також щодо чудес і надзвичайних знамень, які відбувалися за молитвами до такої людини тощо. Виникає логічне питання, як можна було зображати на стінах храму у вигляді фресок вище перерахованих осіб? Невже церковні достойники не знають православного богослів'я або ж канонів іконопису? Чи свідомо все це було проігноровано заради власного звеличення? Можливо, якщо взяти до увагу непоодинокі факти подібних «розписів», як в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, так і в багатьох інших храмах, зокрема як у нещодавно оприлюдненій інформації про такі ж «фрески» у храмі апостолів Петра і Павла в Броварах.

У процесі дискусії з багатьма дослідниками зокрема і з директором Вишгородського історико-культурного заповідника Владленою Литовченко та вивченням церковної історії святині на Ольжиній горі виникла ідея увіковічнити тих руських (читай українських) князів, які по-перше канонізовані Церквою, а по-друге мають пряме відношення до теперішньої пам'ятки національного значення, де у всій час не один раз стояли їхні ноги та лунала особлива молитва до Творця. Так виник образ «Собору Вишгородських князів» у центрі якого Вишгородська Пресвята Богородиця, яка є своєрідною підказкою для кожного, хто буде цікавитись цим питанням.

Варто стисло подати відомості про кожен постать правителя, яку ми запропонували, із обґрунтуванням їх відношення до стародавнього Вишгорода. Реалізацією або ж втіленням у життя ідеї займалися художники Борис Щербина та Андрій Охотський. Разом із тим запрошуємо дослідників і мистецтвознавців до

дискусії, обговорення та можливого вдосконалення майбутнього розпису, який тимчасово надруковано поліграфічним способом, щоб закрити попереднє зображення Миколи II, яке викликало справедливе обурення в представників громадськості.

Наш короткий огляд розпочнемо з **рівноапостольної княгині Ольги** згадуючи слова преподобного Нестора літописця із його «Повісті минулих літ»: «Ця (Ольга) була передвісницею християнської землі, як вранішня зоря перед сонцем і як зірниця перед світом. Вона бо сіяла, як місяць уночі. Так вона між невірних людей світилася, як перло в багні, бо були вони забруднені гріхом, не омиті святим хрещенням, а вона омилася святою купіллю, скинула з себе гріховну одіж ветхого чоловіка Адама і в нового Адама втілилась, що ним є Христос»¹.

У сонмі українських православних святих блаженна княгиня Ольга особливо шанована як перша жінка – володарка держави, як та, що перша від українського народу увійшла в Небесні оселі Господа. Не випадково улюбленим місцем свого постійного перебування та проживання свята обрала саме Вишгородські пагорби, а гора з храмом й досі називається Ольжиною.

У Лаврентіївському списку «Повісті минулих літ» преподобного Нестора говориться, що князь Ігор: «...приведе собі жену от Плескова іменем Ольгу» (903). Відомий дослідник архімандрит Леонід ще в XIX ст. стверджував, що мова йде про болгарське місто Плесков засноване ще Константином Великим. Псков же був заснований за бажанням княгині Ольги і названий Плесковим на честь її «малої батьківщини». Своє дослідження отець Леонід підтверджував ще й тим, що духовним наставником і постійним супутником до кінця її життя був пресвітер і чернець Григорій, також болгарин. Син же княгині Ольги Святослав особливо тяжів до Болгарії, навіть замість Києва бажав жити в Переяславці Болгарському².

Після вбивства князя Ігоря сильна волею вдова міцно взяла княжу владу у свої руки. Перша згадка про Вишгород датується

¹ Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1989. Режим доступу: <http://litopys.org.ua/litop/lit04.htm>.

² Самбор Б. Святі землі Української. – К.: Видавництво «Архангельський глас», 2009. – С. 339.

946 роком, де літописець згадує спалення Іскоростеня та накладення на деревлян данини дві третини якої мали йти на Київ, «а третя Вишгороду до Ольги, бо Вишгород Ольжин город»³. Не будемо вдаватись тут у деталі її життя, але скажемо, що управляючи Київською державою, вона постійно проявляла велику мудрість, централізувала державне управління з допомогою системи «погостів», одного із видів сільських громад. У керівництві поводитися як сильний і розумний правитель. Вдруге виходити заміж княгиня не збиралася, жила у чистому вдовстві і берегла княжу владу для свого сина Святослава. У хрещенні Ольга отримала ім'я святої Олени, матері імператора Константина (пам'ять обох 21 травня (3 червня), яка знайшла в Єрусалимі Животворящий Хрест Господній. Саме з його частини було вирізано й зроблено менший хрест, яким Вселенський Патріарх благословив княгиню Ольгу. І був на ньому такий напис: «Обновися Руська земля Святим Хрестом, його ж прийняла Ольга, благовірна княгиня»⁴.

Повернувшись додому, свята Ольга зайнялася поширенням віри Христової серед народу Київської держави. Вона збудувала в Києві церкву в ім'я святителя Миколая. На схилі життя Ольга пережила багато скорбот. Син остаточно переселився в Переяславець на Дунаї. Ольга ж жила у Вишгороді та вчила своїх онуків Ярополка, Олега та Володимира християнської віри, але охрестити їх не наважилася, бо боялася гніву сина. То був час останнього розквіту язичництва. Боячись антихристиянських настроїв, Ользі навіть священника доводилося тримати біля себе таємно.

Блаженна Ольга часто хворіла й відчувала кінець земного життя. Просила сина після її смерті нічого не робити, що вимагав язичницький звичай. Слухаючи матір, син гірко плакав, все обіцяв зробити, як вона просить і лише відмовлявся від прийняття святої Віри.

Причастившись Святих Христових Тайн 11 липня 969 року, свята Ольга відійшла в Небесні Оселі. Пресвітер Григорій виконав всі її заповіді і провів чин християнського поховання. Про

³ Бібіков Д. Літописні дані про Вишгород та його околиці. Старожитності Вишгородщини. – Вишгород; К., 2018. – С. 25.

⁴ Самбор Б. Вк. праця. – С. 340–341.

місце поховання в літописах нічого не знаходимо. Можемо припустити, що це міг бути Вишгород. Відомо лише, що після спорудження рівноапостольним князем Володимиром Десятинної церкви, святі мощі княгині Ольги були урочисто перенесені до неї. Подальша їх доля невідома.

Збулося пророцтво рівноапостольної княгині Ольги про Хрещення Руси-України, що здійснив вихований нею внук рівноапостольний Володимир Великий. На жаль збулося й пророцтво про злу смерть її сина Святослава, який був убитий печенізьким князем⁵.

Рівноапостольний князь Хреститель Руси Володимир Великий. З великою любов'ю бабуня-християнка Ольга у Вишгороді розповідала онукові про Божого Сина й Спасителя світу – Ісуса Христа, про його Пресвяту Матір Марію та про головну мету людського життя – спасіння своєї душі. Чув від неї малий Володимир, що за праведне життя на людину чекає вічна нагорода на небі, а за гріховне – вічна кара в пеклі. Чимало минуло часу, доки ці, посіяні в юну душу, зерна принесуть благодатні сходи. Вишгород став однією із замських резиденцій Київського князя Володимира. Літописець описуючи його життя до прийняття хрещення згадує, що тут він тримав 300 наложниць.

У святому Хрещенні князь Володимир отримав ім'я – Василій, на честь святого Василія Великого. Князь Володимир почав повсюди будувати храми, і в першу чергу там, де стояли язичницькі капища. У Києві там, де стояв Перун, був зведений храм в ім'я святого Василія Великого. У Вишгороді теж постала одноіменна дерев'яна церква⁶. На місці, де загинули мученики Федір та Іван – церква Успіння Божої Матері, названа Десятинною. У ній були покладені частина мощів папи Римського Климента (пам'ять – 25 листопада (8 грудня), ікони, хрести і богослужбовий посуд, що привезені із Корсуня. У 1007 році туди ж перенесено мощі святої рівноапостольної княгині Ольги (пам'ять 11 (24) липня).

⁵ Самбор Б. Вк. праця. – С. 342–343.

⁶ Боровський Я. Дерев'яні храми святого Василія у Києві та Вишгороді // Старожитності Вишгородщини. Збірка тез доповідей і повідомлень 13-ої науково-практичної конференції, присвяченої «Дню пам'яті Ярослава Мудрого», 24–25 травня 2007 р., м. Вишгород, 2007. – С. 11–15.

Сам князь Володимир дуже любив церковні богослужіння, вважав боговшанування за головний обов'язок кожної людини. За цей час він дуже змінився, став привітним до всіх і лагідним, турбувався про хворих і немічних, щедро роздавав їм їжу й одяг. А все тому, що на все життя запам'ятав слова зі Святого Євангелія: «Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть» (Мф. 5, 7).

За часів князювання Володимира в Київській державі з'явилося церковне законодавство. Збірник законів під назвою «Церковний Устав князя Володимира» встановив церковно-правові норми життя, була відмінена смертна кара. Окремо треба сказати про так звану десятину. Від власних доходів, а також і від державних, князь Володимир визначив відрахування в розмірі 10 відсотків на розбудову церков, освітніх та благодійних установ і утримання духівництва.

У 1015 році князь раптово помер. З великою пошаною бояри й народ київський поховали улюбленого князя в Десятинній церкві, поряд з дружиною Анною, яка там спочивала вже 4 роки.

У 1240 році святі мощі Володимира опинилися під руїнами Десятинної церкви і лише в 1635 році були відкриті митрополитом Петром Могилою. Спочатку їх поклали в церкві Спаса на Берестові, а за рік перенесли в Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври, підірваний 3 листопада 1941 року.

Святі страсотерпці князі Борис і Гліб найменші діти рівноапостольного Володимира Великого (у святому хрещенні Роман і Давид) народилися незадовго до хрещення землі нашої і ще з дитинства були нерозлучними.

Святий Гліб був ще зовсім дитиною, а святий Борис вже знав грамоту, читав книги про життя святих та їхні подвиги і був переповнений Божою благодаттю. Він молився до Господа, щоб Той сподобив його долі хоч би одного із Своїх святих угодників. Обливаючись слізьми, юний Борис говорив: «Господи, навчи мене йти по їх слідах. Молю Тебе, Господи, нехай душа моя не зваблюється мирською суетою, навчи мое серце пізнавати Тебе і Твої заповіді. Сподоби мене дару того, що дарував Ти угодникам Твоїм». Святий Гліб постійно був при ньому і завжди уважно слухав брата. По волі батька молодий князь Борис досить рано одружився. Дуже любив Бориса батько і саме йому мав намір передати великокняжий престол у Києві. І в цьому питанні його також ревно підтримували жителі Києва.

У 1015 році після упокоєння рівноапостольного князя Володимира Великого уночі проти 24 липня за наказом Святополка було вбито Бориса. Святе тіло було таємно поховане у Вишгороді, у церкві святого Василя Великого. Хоч у житті святих Бориса і Гліба вказано про поховання тіла біля церкви. На думку професора М. Грушевського, Святополк мав якісь «спеціальні впливи» у Вишгороді. Є припущення, що Володимир перед своїм упокоєнням випустив його з поруба та посадив біля себе, на вишгородський стіл⁷.

5 вересня 1015 року було вбито і брата Гліба. Це був день пам'яті пророка Захарії, батька Івана Хрестителя, який був заколотий прямо в храмі в часи винищення Віфлеємських дітей. Зловмисники покинули тіло князя Гліба на березі Дніпра між двома колодами і трохи прикрили хмизом. Лежало воно декілька років нетлінним і ніким не займаним до 1019 року коли князь Ярослав Мудрий вигнав з Києва Святополка. Страстотерпця перевезли до Вишгорода і поклали поряд з братом в тій самій церкві святителя Василя або ж правильніше біля неї⁸.

Безліч див, які сталися при нетлінних мощах святих князів Бориса і Гліба, чудесні зцілення безнадійно хворих і немічних, стали підставою для їхньої канонізації. Здійснена вона була, вірогідно, у другій половині 40-х років XI ст. А може, й раніше. Благовірні князі-мученики Борис і Гліб були першими українськими святими, канонізованими на нашій рідній землі. Служба святим складена митрополитом Київським Іваном I. Це підтверджено записами в Мінеях XII ст.

Церква у Вишгороді, де спочивали святі мощі братів, за деякий час стала жертвою страшної пожежі, вціліла лише їхня могила. Над нею почали відбуватися різні знамення. То люди бачили там вогненний стовп, то запалені свічки, то чули спів подібний ангельському. Якось один з варягів, що проходили поряд, необачно ступив на святую могилу – його ноги були опалені так, що не міг далі йти. Про все це було повідомлено у Київ великому князю Ярославу Мудрому і було вирішено будувати нову церкву. Нова, пятикупольна, вона 24 липня 1026 року прийняла гробниці святих князів з великими урочистостями.

⁷ Бібіков Д. Вк. праця. – С. 25, 26.

⁸ Самбор Б. Вк. праця. – С. 372–375.

У 1072 році князь Ізяслав Ярославович побудував окрему церкву в ім'я Бориса й Гліба і вона була освячена 1 травня, а наступного дня туди було перенесено мощі святих князів. У торжестві на чолі з преподобним Феодосієм Печерським брали участь вищі ієрархи Київської митрополії і князі Ярославичі – Ізяслав, Святослав і Всеволод. Багато дослідників вважають, що саме тоді було затверджено державний кодекс законів «Правду Ярославичів». У цьому ж місці літописець згадує про настоятеля церкви Лазаря та вишгородського намісника Чудина, якого прийнято ототожнювати з Чудином Микулою Правди Ярославичів⁹.

Друге перенесення святих мощів відбулося за князя Володимира Мономаха у 1115 році до новозбудованого кам'яного храму 2 травня. Учасниками цього свята були: митрополит Київський Никифор, єпископи Феоктист Чернігівський, Даниїл Юрївський та Мина Полоцький, а також князі Володимир Мономах, Олег та Давид Святославичі. Володимир оздобив раки святих золотом і сріблом.

Під час навали Батия в 1240 році святі мощі були перепховані, але те місце невідоме до цього часу. 1744 року у Вишгороді була зведена трибанна дерев'яна церква в ім'я Бориса і Гліба. І лише за 122 роки після цього були проведені розкопки фундаментів церкви, що освячувалась за князювання Володимира Мономаха. На них і був відновлений кам'яний храм.

Чудесна ікона святих київських князів Бориса й Гліба прикрашає кафедральний храм Вселенської Патріархії – Собор Святої Софії у Константинополі. Свята Православна Церква тричі на рік відзначає дні пам'яті благовірних князів Бориса й Гліба. У день перенесення їх мощів в 1072 і 1115 рр. – 2 травня та в день мученицької кончини: Бориса – 24 липня (це і день перенесення їх мощей у новий храм у 1026) і Гліба – 5 вересня.

Благовірний Великий Київський князь Ярослав Мудрий був другим сином святого рівноапостольного князя Володимира Великого та його дружини, полоцької княжни Рогнеди. Народився, вірогідно, десь близько 983 р., за п'ять років до великого хрещення Руси-України. Ярославові було п'ять літ, коли батько охрестив його разом з іншими братами у святому джерелі

⁹ Бібіков Д. Вк. праця. – С. 26.

поблизу нашого Йордану – Дніпра. При хрещенні маленький Ярослав отримав ім'я на честь святого великомученика Юрія (Георгія) Переможця, тому в історії наш князь відомий ще під одним іменем – Юрій. Особливо часто це ім'я зустрічається у літописних повідомленнях та різних давніх записах. Близько 990 р. Ярослав посів ростовський престол, а після смерті свого брата Вишеслава був переведений до Новгороду. Сталося це не пізніше 1013 р.

За благовірного князя Ярослава «стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися, і чорноризці стали множитися, і монастирі почали з'являтися. І любив Ярослав церковні устави, і поїв любив він велико, а понад усе любив чорноризців»¹⁰.

Ставши Великим князем Київським (1019) благовірний князь Ярослав Мудрий настільки був захоплений подвигом Іларіона русича, що ні на йоту не завагався у виборі претендента на митрополичу кафедру після упокоєння митрополита-грека Феопемпта (1051). Київську кафедру посідали по черзі митрополити-греки Іван та Феопемпт. В агіографічних творах про святих Бориса і Гліба Іван титулується то «архієпископом», то «митрополитом», і виступає главою Київської митрополії з 1019 р. Разом з князем Ярославом **митрополит Іван** бере участь в освяченні нової церкви у Вишгороді та перенесенні до неї мощів святих князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Після його смерті, десь на початку 30-х років XI ст., на Київську кафедру був поставлений з Константинополя **митрополит Феопемпт**. Відомо, що саме за його предстоятельства князь Ярослав утвердив ще дві єпископії у Переяславі та Юр'єві. Дехто з дослідників вважає, що стосунки між Ярославом і Феопемптом відзначалися деякою напруженістю, оскільки саме в цей час стався русько-візантійський конфлікт.

За митрополита Іларіона, дякуючи тісній взаємній співпраці князя і святителя, Церква і влада перебували в стані ідеального співіснування, так званої «симфонії». Благовірний князь Ярослав Мудрий дбав про розширення прав Київської митрополії, добиваючись канонізації святих, що прославилися в нашій землі. Він обстоював канонізацію княгині Ольги а також Федора та Івана, вбитих язичниками у Києві 988 р. Не відбулося за часів князювання Ярослава повної канонізації рівноапостольного князя Воло-

¹⁰ Літопис руський.

димира та його синів Бориса і Гліба. Цьому протидіяли митрополити-греки. У Царгороді прекрасно розуміли, що прославлення і утвердження місцевих святих приведе до певної окремішності Київської митрополії. Цю тенденцію греки вже і без того вбачали у поставленні митрополита-русича Іларіона на Київську кафедру.

Благовірний князь Ярослав Мудрий упокоївся у Вишгороді в 1054 р. у Федорову суботу першого тижня святого і Великого посту: «Отож приспів Ярославу кінець життя, і оддав він душу свою Богові місяця лютого у двадцятий, в суботу першої неділі посту, в святого Федора день. Всеволод тоді опрятав тіло отця свого, положив на сани, і повезли до Києва. Попи по обичаю співали співи, і плакали по ньому всі люди. І, принісши, положили його в раці мармуровій у церкві святої Софії. І плакав по ньому Всеволод і люди всі. Жив же усіх літ Ярослав сімдесят і шість»¹¹.

Сучасні історики ставлять питання: «Чому Ярослав, уже тяжко хворий, поїхав до Вишгорода»? Висловлювалося припущення, що Вишгород, де спочивали Борис і Гліб, уже за часів Ярослава Мудрого став сакральним центром Русі, символом її духовної та державної єдності. Отже, ймовірно, Ярослав Мудрий здійснив прощу до останків братів-страстотерпців, які покоїлися у відбудованому ним храмі, з молитвою про покровительство його дітям, а зрештою – й Русі.

Благовірний князь Ярослав, будучи фундатором Святої Софії, подбав і про спорудження при цьому храмі князівської усипальні. Її облаштування в соборі було важливим церковно-політичним актом. І до сьогодні у Святій Софії Київській стоїть саркофаг. За свідченням Київського митрополита Пимена, котрий спостерігав у Константинополі в лютому 1391 р., як вінчали на царство Мануїла II, цей обряд включав у себе замовлення імператором власної гробниці, причому митрополит наголошує, що про цей звичай «в уставі написано» та що здійснюється він «за заповіданим із давнини порядком». Отже і благовірний князь Ярослав, який поширив устав Святої Софії Константинопольської на Київській землі, міг знати і дотримуватися цього давнього візантійського звичаю, як володар Великої Русі. Саме тому він зазда-

¹¹ Літопис руський.

легідь приготував собі саркофаг, бо ніхто не знає, коли Господь покличе його до вічних осель.

Так, воістину благочестиво, великий князь і володар Русі Ярослав Мудрий завершив свою земну дорогу, на небесах здобувши блага ще більші. Нинішні та прийдешні керманічі мусять брати за приклад його державницький розум і мудре управління. Його керівництво Київською державою було успішним саме тому, що любив він Бога більше аніж земні статки і блага світу цього, закони людські виписував за мораллю християнською і сам жив, додержуючи їх, дбаючи про благоустрій Церкви Христової, яка є цементуючим та життєдайним органом держави.

Помісний Собор Української Православної Церкви Київського Патріархату, що відбувся у Києві 11 липня 2008 року причислив до сонму святих благовірного князя Ярослава Мудрого. Пам'ять йому встановлено звершувати 5 березня за новим стилем.

Святий князь Ярополк Ізяславич Вишгородський. Князь Володимиро-Волинський Ярополк був сином великого князя київського Ізяслава і внуком Ярослава Мудрого. У святому хрещенні названий Петром, але мав ще й інше ім'я – Гаврило. Рік його народження невідомий, та можна сказати, що це була приблизно середина XI ст., тому що батько його народився в 1024 році. Його мати, польська княжна Гертруда-Олісава була сестрою короля Польщі Казимира I. Про її благочестивість є свідчення навіть у Києво-Печерському патерику. Це вона зупинила свого чоловіка князя Ізяслава, коли той, будучи князем київським, зібрався розігнати печерську братію. Померла вона рівно за 20 років після смерті свого сина Ярополка, окрім якого в сім'ї було ще два сини – Святополк і Мстислав та дочка Євдоксія.

Це були тяжкі роки для української держави, роки князівських міжусобиць між синами Ярослава Мудрого та їх молодшими родичами. Синів у великого князя було п'ять: Ізяслав, Святослав, Всеволод, В'ячеслав та Ігор. Протягом життя святого Ярополка князі на київському престолі мінялися сім разів. Його батько княжив тричі: з 1054 до 1068 р., з 1069 до 1073 р. та з 1077 до 1078 р.

15 вересня 1068 року половці вигнали батька Ярополка з Києва з метою звільнити з київської в'язниці свого князя Всеслава. Разом із сім'єю батько втік до Польщі, до жінчиного брата

короля Казимира I, який був одружений з наймолодшою дочкою рівноапостольного князя Володимира Добронізі – Марією. Лише навесні 1069 року, тобто за сім місяців, князь Ізяслав повернувся до Києва й відразу ж вигнав Всеслава з Полоцька. Поставив туди спочатку свого сина Мстислава, а коли той невдовзі помер – іншого сина, Святополка. Проте заповзятливий і хоробрий Всеслав швидко зібрав чисельне військо та, пограбувавши Новгород, вигнав Святополка з Полоцька.

Отут і наступив час молодого князя Ярополка. За наказом батька він пішов проти Всеслава. Їх вояки зустрілися біля стародавнього литовського міста Голотичська, і Ярополк розбив Всеслава вщент. Це був 1071 рік. Проте переможений Всеслав примирився з великим князем Ізяславом і утримався в Полоцьку. Тим часом ворожнеча між Ярославичами поновилася. Війна з полоцьким князем почалася знову, але вів її лише Ізяслав. Брати йому не допомагали, і навіть було укладено мир. Та цей мир видався підозрілим, і брати Ярославичі – Святослав Чернігівський і Всеволод Переяславський пішли війною на брата Ізяслава. І той вдруге в березні 1073 року змушений був залишити престол Святославу.

На цілих три роки Ізяслав разом із сім'єю знову опинився в Польщі, якою на той час уже управляв син Казимира Болеслав II. Він, мало того, що вів війну з Чехією і був не в змозі допомогти, ще й захопив усі скарби Ізяслава. Подальший шлях Ізяслава і Ярополка проліг до Німеччини, до імператора Генріха IV. Вислухавши їх, той негайно направив до Києва Бурхарда, Трірського духовного чиновника і повелів оголосити князям Руським, щоб повернули Ізяславу законну владу. Князь Ярослав легко обеззброїв Бурхарда своїми щедротами і той нічим Ізяславу не допоміг. Зневірившись у сусідах, Ізяслав посилає сина Ярополка до папи Римського Григорія VII.

Князь Ярополк відвідав святі місця Вічного міста, покловився оковам свого небесного покровителя апостола Петра і апостола Павла. Для нього це була подія глибокого духовного значення. Князь Ярополк просив у папи захисту від польського короля, вимагав повернення пограбованого. Але втручання папи ніякої користі не принесло, хоч польський король начебто й погодився допомагати.

Повернувшись до Києва, князь Ярополк у Верхньому місті закладає церкву на честь першOVERХОВНОГО апостола Петра на території тодішнього Свято-Дмитрівського монастиря (тепер – Свято-Михайлівський Золотоверхий). Проіснувала ця церква лише до татаро-монгольської навали.

Наприкінці 1075 року помирає брат Ізяслава Святослав, і Київський престол дістається іншому братові, Всеволоду. Та договір з ним приводить Ізяслава втретє на київське князювання. Сталося це 15 липня 1076 року. Невдовзі благовірний князь Ярополк отримує від батька (у 1078 р.) місто Вишгород. Цим було започатковано традицію довіряти вишгородське князювання синам або близьким родичам князя київського.

У 1078 році Ярополк знову стає учасником сумних подій міжкнязівського розбрату. Разом з батьком він допомагає дядькові Всеволоду воювати з його племінниками Олегом Святославовичем та Борисом В'ячеславовичем. Перед боєм батько сказав Всеволоду такі слова: «Я покладу за тебе голову». І ці слова виявилися пророчими. Князь Ізяслав був убитий. Ярополк супроводжував тіло батька до самого Києва й гірко оплакував його смерть: «Батьку, батьку мій! Не без печалі ти пожив на цьому світі і багато напастей прийняв ти від людей та від братів своїх. І ось загинув ти не від брата, а за брата поклав голову».

Поховали князя Ізяслава у церкві Пресвятої Богородиці (Десятинній). Князь Всеволод приходить на Київський престол вдруге, і надає своєму племіннику Ярополку батьківські землі Турова, приєднуючи до них Володимир-Волинський. Ярополк благодушно й зі смиренням прийняв те, що йому надали, бо добре знав старе батьківське правило: «Молодші повинні найстаршого мати за батька». Про долю ж вишгородського престолу за князювання Всеволода Ярославича нічого з літописів не відомо¹².

Тим часом уже племінники Ярополка – Рюрик, Володар і Василько, сини двоюрідного брата Ростислава, були вигнані із землі Тмутараканської і не знали, де прихилити свої голови. Пристанище вони знайшли в доброго дядька-князя Ярополка у Володимирі-Волинському. Понад п'ять років Ярополк мирно управляв своїм князівством, аж поки не отримав несподіванок

¹² Бібіков Д. Вк. праця. – С. 26.

від цих племінників. Володар втік шукати щастя в чужих краях. Рюрик і Василько заплатили за доброту своєму дядькові як язичники – чорною невдячністю. На святу Пасху в 1084 році князь Ярополк вирушив до князя Всеволода у Київ. Цим скористалися названі племінники. Вони зібрали військо, і коли благовірний князь повернувся, нагло вигнали його з Володимира.

Допомога з Києва прийшла негайно: великий князь Всеволод прислав свого сина Володимира Мономаха, і той прогнав Ростиславичів та повернув Ярополка на свою вотчину. Володимир Мономах доводився Ярополку двоюрідним братом і він ще не раз приходив з допомогою на Волинь. На жаль, їхня дружба часто порушувалася діями тих-таки безземельних Ростиславичів та ще іншого двоюрідного брата, Давида Ігоревича. Великий князь Всеволод, бажаючи їх заспокоїти, віддав їм міста на Волинській та Галицькій землі: Давиду – Дорогобуж, а Ростиславичам — Перемишль і Тереховлю. Але, оскільки ці міста належали Володимиро-Волинському князівству, то образа Ярополка одразу ж почала точити його душу, та й злі його порадики зробили свою чорну справу. Ярополк почав готуватися в похід проти князя київського Всеволода. Проте великий князь випередив Ярополка, знову пославши на Волинь свого сина Володимира Мономаха.

Ярополк і цього разу вибирає шлях до Польщі, залишивши в Луцьку свою матір, дружину та військо, яких Мономах забрав у полон і відправив до Києва.

Володимиро-Волинське князівство дісталось Давиду Ігоревичу. Це вже був 1085 рік. Наступного року Ярополк повернувся з Польщі, помирився з Володимиром Мономахом і знову став княжити на Волині. Але це князювання було досить коротким. Уже за декілька днів він вирушив до Звенигорода Галицького. У дорозі один з його дружинників, якийсь Нерядець – мабуть, за намовленням когось із Ростиславичів, проткнув Ярополка шаблею. Благовірний князь вирвав із себе шаблю й голосно заволав: «Ох, це ти мене, вороже, погубив!». Мав він на увазі Рюрика Ростиславича, бо той Нерядець втік до нього у Перемишль. Сталося це 22 листопада 1086 року за одними відомостями, за іншими – 1087 р. (наприклад, у «Повісті минулих літ»).

Тіло благовірного князя-мученика було відвезено спочатку в Володимир, а потім у Київ, де його зустрічали великий князь

Всеволод із синами, митрополит Іоан з духівництвом та весь народ київський. Похований він у церкві святого апостола Петра, яку він сам почав будувати.

Благовірний князь Ярополк у своєму житті був зразком істинного християнського благочестя, смиренним і братолюбивим, не терпів насмішок та пияцтва. Щорічно, десятину від своїх прибутків він віддавав на церкву. Як ревний жертводатель, він віддавав Києво-Печерській обителі всі маєтки свої, цілі волості – Небольську, Деревську, Луцьку та землі біля Києва. Був дуже освіченою людиною, за життя багато терпів без вини, але зовсім не мав почуття помсти. Дуже любив сльози розчулення і завжди молитовно просив Господа: «Господи, Боже мій, Ісусе Христе! Прийми молитву мою і дай мені смерть таку, яку Ти дав еси братам моїм Борису і Глібові від чужих рук, нехай омию я гріхи всі своєю кров'ю і збудуся світу суєтного і сіті вражої». Господь почув його молитву і дарував йому благодатну кончину мученика. За всі свої чесноти, за всі свої страждання він був визнаний святим благовірним князем. Після себе залишив сім'ю: дружину Ірину (перше ім'я – Кунігунда), яка була дочкою німецького графа Орламюнде, двох синів Ярослава і В'ячеслава та дочок Анастасію й Мехтільду. Пам'ять святого благовірного князя Ярополка відзначається ще 10(23) жовтня в складі Собору Волинських святих. Неподалік Вишгорода упокоївся і брат святого Ярополка будівничий Михайлівського Золотоверхого собору Святополк у святому хрещенні Михаїл у 1113 році. Літописець подає «а представився благовірний князь Михаїл, званий Святополком, місяця квітня в 16 день, за Вишегородом...»¹³.

Святий князь Київський Мстислав Великий при якому була привезена з Константинополя ікона Вишгородської Пресвятої Богородиці (1131 р.). З 1117 р. Мстислав викликаний батьком князем Володимиром Мономахом із Новгороду почав правити у Вишгороді. Після упокоєння батька став князем Київським.

Згідно з переказами, Вишгородська ікона була написана евангелистом Лукою у місті Єрусалимі та подарована (1131) Константинопольським патріархом Лукою Хризотомом князю Київському Мстиславу I Володимировичу (або як його називали –

¹³ Цит. за: *Бібіков Д.* Вк. праця. – С. 26.

Мстислав Великий). За іншим припущенням, ікону Божої Матері доставили на початку XII-го століття як придане князні з роду Мономаховичів, що вийшла заміж за меншого сина імператора Олексія Комнина – Ісака.

За іншою версією, сформованої з подачі шовіністичних російсько-імперських істориків її отримав Юрій Володимирович Долгорукий. До речі, із Юрієм Долгоруким насправді все було зовсім інакше. Його здебільшого знають як засновника Москви. І, вочевидь, через це замовчують, що державником суздальський князь виявився нікчемним. Ідея фікс всього його життя полягала у здобутті Києва. Суздальський князь невтомно намагався загарбати столицю Русі, за що літописці охрестили його Довгоруким. Княжа мрія збулася аж 1156 року. Але ненадовго. Великим київським князем Юрій пробув два роки і помер насильницькою смертю (його отруїли). Кияни, дізнавшись про кончину нелюбого правителя, погромили князівські хорони і «всіх суздальців із безчестям вигнали з міста».

Незадовго по смерті князь Мстислав Великий був канонізований.

У 1138 році Вишгород отримав нового князя. До Ярополка звернувся його племінник, Всеволод Мстиславич, якого вигнали новгородці, «і дасть йому стрий Вишегород». Однак у цьому ж році Всеволод займає псковський стіл, де незабаром відходить у вічність¹⁴.

У 1146 році храм святих стратотерпців Бориса і Гліба приймає в свої стіни Великого князя Київського Всеволода, який упокоївся неподалік міста на острові (Вершина, Вальківський), де можливо був княжий двір Всеволода. Перед смертю князь закликав киян прийняти новим правителем свого брата Ігоря. Цікавий факт, після того, як кияни склали присягу новому князю, Ігор з аналогічною метою поїхав до Вишгорода¹⁵.

Святий Мстислав хоробрий був нащадком великих князів Київських: прадіда Володимира Мономаха, діда Мстислава Володимировича та батька Ростислава Мстиславича (пам'ять 14(27) березня). У святому хрещенні був наречений ім'ям Георгій. Коли виникали непорозуміння між руськими князями, він завжди

¹⁴ Цит. за: Бібіков Д. Вк. праця. – С. 27.

¹⁵ Бібіков Д. Вк. праця. – С. 27.

підтримував тих, на чиєму боці була правда, вступався за слабкого супроти сильного, не рахуючись з силою ворога. За виявлену мужність у битвах і за особливе благородство характеру святий благовірний князь Мстислав, син Смоленського князя Ростислава, заслужив у сучасників ім'я Хороброго, яке збереглося у віках. За словами літописця, «щедро роздавав він милостину, допомагав обителям. Був хоробрим і відважним; він волів померти за землю Руську... Він не збирав ні золота, ні срібла, а роздавав то дружині своїй, то церквам за свою душу»¹⁶.

Святий князь брав участь у багатьох битвах свого часу, особливо прославившись у звитяжній битві з половцями 1168 р. А коли князь Володимирський Андрій прозваний Боголюбським захотів відібрати в його рідного брата Романа Київ, вступився за нього. Оволодівши містом, Мстислав віддав його другому брату – Рюрику. А послу князя Андрія передав такі слова: «Досі ми поважали тебе як батька, але, коли ти говориш з нами як зі слугами і з людьми простими, йдемо на суд Божий».

19 грудня 1173 – під Вишгородом русько-українське військо під командуванням князя Мстислава Ростиславича Хороброго (правнук Володимира Мономаха) та луцького князя Ярослава Ізяславича вщент розгромило велетенське військо окупантів з півночі Андрія прозваного пізніше московитами Боголюбським¹⁷.

¹⁶ Літопис руський.

¹⁷ Андрій Боголюбський – фундатор майбутньої Московської імперії, син Юрія Довгорукого та доньки половецького хана, онук Володимира Мономаха, народився у Суздалі близько 1111. Прізвисько отримав не від надмірної побожності, але від назви своєї резиденції у селі Боголюбове. Батько Андрія боровся за київський престол і коли ставав Київським великим князем у володіння Андрієві давав Вишгород (1149 і 1155), де традиційно князували старші сини київських князів, як кандидати на київський великокняжий уряд. Однак Андрія не цікавила українська спадщина і, знехтувавши замислами батька, покинув Вишгород, принагідно вкравши звідти ікону Богородиці (нині перша святиня Московії під назвою «Владімірская Богоматерь»), й перебрався до Володимира-на-Клязьмі. Після смерті батька вигнав своїх чотирьох братів, узурпувавши владу у північних землях, і став єдиним володарем Володимиро-Суздальського князівства. Зміцнившись на силах та запросивши до спілки численних союзних князів вирішив захопити владу в Києві.

У 1169 році Андрій захопивши Київ не захотів залишитись як Київський великий князь, але як дикий варвар, нещадно його пограбував і поруйнував, а мешканців або вигубив або ж забрав у неволю, познуцавшись над його святинями. В історії велико-княжого міста це було перше фатальне руйнування наслідком якого став поступовий занепад та втрата провідної ролі в політичному житті Русі. Стратегія його стосовно Русі базувалась на тому, що він намагався контролювати її, ставлячи на володарювання у Києві та інших містах залежних від нього князів. Кияни чинили опір ставленикам Боголюбського, тож для їх упокорення він у 1173 зібрав велетенське як на ті часи військо чисельністю близько 50 тисяч вояків у якому об'єднались полки Володимиро-Суздальського, Муромського, Рязанського, Турівського, Полоцького, Городенського князівств і навіть Новгород, в якого були вельми складні та неприязні стосунки з Андрієм. З цією потугою й вирушив у другий похід на Київ. Велика частина північних князів приєдналися до його війська через страх та економічну залежність від нього. Ростиславичі не стали захищати Київ з довгими проте не надто надійними фортифікаціями, а вирішили організувати оборону, укріпившись в менших містах: Рюрик – у Білгороді, Мстислав з власним полком та полком Давида – у Вишгороді, а Давид вирушив просити допомоги в Ярослава Осмомисла. На початку вересня Боголюбський взяв в облогу Вишгород з наміром розгромити та полонити Мстислава, але місто стійко трималося перед значно чисельнішим супротивником. Першу сутичку разом з військом свого брата Давида Мстислав розпочав такими словами: «Браття! Вдаримо з поміччю Господа і святих мучеників Бориса і Гліба!». Ці слова дали зрозуміти завойовникам, що вони мають справу із серйозним супротивником. Київ же був знищений до тла. Військо північне протягом десяти тижнів стояло навколо Вишгорода і нічого не могло вдіяти. Стіни Вишгородської фортеці були нікчемними, такими, що її можна було розібрати руками якби не захист русичів. Воїни князя Мстислава здійснювали щоденні успішні вилазки, доки не дочекалися допомоги князя Ярослава з Волині та вдарили по ворогах разом. Весь неприязельський стан став здобиччю дружин Мстислава і Ярослава, полоненим і жертвам не було ліку, інші втікали хто куди міг.

Піднявши руки до неба, мужній князь Мстислав прославив захисників Вишгорода святих страсотерпців Бориса і Гліба. За таку славу перемогу він отримав ім'я Хороброго. Проте такою славною перемогою князь Мстислав ніколи не гордився, не вступав в міжкнязівські усобиці, щедро роздавав милостиню нужденним та допомагав православним обителям.

Для русинів-українців ця перемога була знаковою, бо об'єднала супроти північного окупанта практично всі українські землі. А для князя Андрія цей розгром означав не тільки втрату впливу на Русь, але й став особистою катастрофою. Допоки перемагав своїх супротивників його деспотизм та жорстокість щодо ворогів і власних підданих працювали бездоганно, проте як лиш перетворився на переможеного авторитет як державця вмить розвіявся і 29 червня 1174 бояри Кучковичі, що представляли місцеву мерянську (угро-фінську) аристократію, в Суздалі вбили неупішного володаря. Народ, за національним звичаєм грабував хороми, а тіло колись могутнього князя лежало в поросі та бруді на вулиці. Лише вихований в іншій культурі слуга Кузьмище, який родом був із Києва, забрав убитого до церкви, щоб поховати. Не надто переймаючись репутацією кандидата, що зрештою властиво для цієї структури, рпц близько 1751 року канонізувала Андрія на руках якого запеклась кров тисяч неповинних людей. З цим князем за словами московитського історика Ключевського «великорос вперше вийшов на історичну арену». Забув хіба Ключевський дописати «ганебно вийшов і безславно пішов».

Дивовижно, але ці події більш як 850-річної давнини так виразно нагадують сучасну агресію Московії проти України – іншою є лише зброя, але ані логіка війни, ані сутність протиборчих сторін за вісім з половиною століть аніскільки не змінилась. Впродовж багатьох віків, через усі війни московитське військо, якщо коректно цю бандитську зграю називати вояками, виявляло себе як юрмище мародерів і гвалтівників. До 1169 в історії Києва жоден з нападників так брутально та жорстоко не повівся з його мешканцями як Боголюбський. Це жахіття у 1173 знову пережив Київ і воно неодмінно повторилося б над мешканцями Вишгорода та інших міст, якби тоді русько-українські війська не завдали поразки нападникам. Через віки виявлялась ця сатанинська сутність московитів і вкотре повторилася 2022–2025 роках

в звірствах над мирними українськими мешканцями в Бучі та багатьох інших окупованих ними українських місцевостях.

У 1155 уже ніби поважний князь, але наче дріб'язковий злодюжка поцупив з Вишгорода ікону Богородиці й чкурнув з нею на болота. І знову століттями усе на чому зупинялося захоплення око московитів вони намагалися вкрати, а якщо не вдавалось, то знищити. Століттями з окупованих країв до Москви й Петербургу звозились культурні надбання народів світу, які оголошувались «достоянием русской культуры», а решту вони палили, руйнували, підривали. В останній війні проти України московити якось надто здрібніли, що крім «традиційного» пограбування музеїв, установ, підприємств ще й спокусились «трофеїти» собачі будки, унітази та ношену нижню білизну.

Поразка у війні для північного володаря означала втрату авторитету і, як наслідок, неминучу смерть від рук змовників. Ця традиція неодноразово повторювалася в їхній історії. Ще одна характерна ознака московитів – зневага до тіл померлих чи загиблих. Труп ще недавно могутнього князя кинули на глум у порох земний, сьогодні ж тілами сотень тисяч московських окупантів вкрита українська земля, яких не поспішають збирати для поховання як це належить людині¹⁸. Тимчасом народне віче, що зібралося у волелюбному Новгороді, почало кликати князя Хороброго до себе. Він же відповідав: «Не залишу братів своїх та отчини». «А ми хіба не твоя отчина?», – умовляли його новгородські послы. То ж радості у жителів вільного міста Новгороду не було меж, коли в 1179 році благовірний князь Мстислав Хоробрий до них таки прибув. Відомого своїми військовими доблестями князя новгородці обрали одностайно. На підтвердження цього князь Мстислав негайно звільнив новгородські і псковські землі від естонських завойовників, спровадивши їх на свої землі, аж до моря. Та небагато днів залишалося хороброму і благородному князеві Мстиславу в його земному житті. Він повелів нести себе в церкву і, причастившись Святих Божественних Тайн, тихо спочив. Сталося це 14 червня 1180 року. Вдячні новгородці поховали його в приділі Різдва Пресвятої Богородиці в Соборі Святої Софії.

¹⁸ Вишгородська ікона Божої Матері: від київських князів до російських царів. Режим доступу: <https://patriarchia.org.ua/molytva/ikona-vyshgorodskoyi-bozhoyi-materi-vid-kyivskykh-knyaziv-do-rosijskykh-czariv/>

Святий Михаїл Всеволодович був останнім князем Київським і Вишгородським¹⁹. 20 вересня Церква вшановує пам'ять святих мучеників Михайла, князя Чернігівського, та боярина Федора, що «зазнали страждань від нечестивого Батия». Опис їх життєвого шляху та християнського подвигу дійшли до наших часів у різноманітних літописних зведеннях, переказах, творах богословів, дослідженнях істориків. Найдавнішим із них є «Сказання про вбивство в Орді князя Михайла Чернігівського та його боярина Федора» – один із літературних творів XIII століття, присвячений боротьбі князів Русі з монголо-татарами. Це – розповідь про мученицьку смерть в ставці хана Батия на Волзі Чернігівського і Київського князя Михайла Всеволодовича та його боярина Федора. В ньому оповідається, що князь разом зі своїм боярином та онуком Борисом приїхав просити ярлик на князювання, навіть визнав ординського хана за сюзерена, проте відмовився пройти язичницький обряд.

Поїздку в Орду і мученицьку смерть князя докладно описує і святий Дмитро Туптало (Ростовський) у «Житті святих». «Страждання святих мучеників Михайла, князя Чернігівського, та боярина його Федора, що зазнали страждань від безбожного Батия» описує, як Батий намагався переманити Михайла, щоб той за татарським звичаєм «поклонився образам ханських предків і очистив себе переходом через вогонь». Проте князь Михайло проявив стійкість, свою непокірність, вірність народу, а насамперед – Христу. Святий Христовий мученик не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції: «Не хочу словом християнин іменуватися, а діла поганих чинити», «...а Творцю поклонюся, Отцю, і Сину, і Святому Духу, що є єдиний у Трійці Бог, неба й землі Творитель». Ці його слова і визначили долю князя: татари піддали Михайла мукам, а згодом, 20 вересня 1246 року, відрубали йому голову. Разом із князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Федор.

Підеумовуючи вище сказане можна стверджувати, що це своєрідна початкова історія давнього Вишгорода, який відігравав значну роль у нашій стародавній історії, втілена у визначних постатях, які причислені до лику святих Православною Церквою.

¹⁹ *Маниковський Ф., свящ.* Вишгород. – К., 1889. – С. 20.

Archpriest Vitaly KLOS

**THE COUNCIL OF THE HOLY PRINCES
OF VYSHHOROD – INTERPRETATION OF THE NEW
ICON OF THE CHURCH OF THE HOLY BROTHERS
BORYS AND HLIB, MARTYRS OF PASSION
IN VYSHHOROD**

The article is devoted to the Council of Vyshhorod Princes on a new icon created and placed on the walls of the Church of the Holy Passion-Bearers Princes Borys and Hlib in the city of Vyshgorod. It highlights the brief life stories of saints canonised by the Orthodox Church who were directly related to Vyshhorod and its ancient church. The importance of placing the Vyshhorod icon of the Mother of God among the princes' cathedral is justified, as it is a hint to everyone who is depicted in the future fresco. It shows a large number of prominent rulers of the Kyiv state who repeatedly visited Vyshhorod, built churches and monasteries here, and defended their native land with swords in their hands, with faith in God and prayers for help to the Most Holy Mother of God and the holy brothers, Princes Borys and Hlib.

Keywords: *Vyshgorod, saints, princes, icon, church of the holy martyrs Princes Borys and Hlib.*